

VIVEIRO FLORESTAL COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ITACOATIARA (AM)

Mônica Nonato Ferreira 1^a; Erique Dolzane da Silva 2^b; Joândria de Oliveira Garcia 3^c; Vicente Pereira dos Santos 4^d; Victor Alexandre Hardt Ferreira dos Santos 5^e;

Contexto e Objetivo: Os viveiros propagam espécies ameaçadas e de importância socioeconômica e ecológica, além de servir como espaço de aprendizado para os estudantes em diferentes níveis de ensinos. O Viveiro Florestal do CESIT/UEA promove a educação ambiental e a conservação dos recursos naturais. O objetivo do presente relato é descrever dois projetos de extensão realizados pelos alunos bolsistas, do Viveiro Florestal, do curso de Engenharia Florestal do CESIT/UEA.

Estratégia: O Viveiro Florestal do Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara (UEA) promoveu, em 2023 e 2024, o curso teórico-prático de produção de mudas, voltado aos alunos do técnico de agropecuária do IFAM. O curso foi realizado de forma híbrida, com 60h, em oito encontros semanais no viveiro florestal do CESIT, para aulas práticas e aulas gravadas. Além disso, o curso oferece material didático em forma de cartilha.

Outro projeto desenvolvido pelos bolsistas do viveiro teve por objetivo a implementação de viveiros florestais nas escolas públicas de Itacoatiara. Os bolsistas ensinam de forma prática os alunos e professores das escolas, as técnicas de plantio, manejo do solo e cuidados com as plantas, com o apoio de material didático, insumos. Os encontros são semanais, abrangendo escolas de diferentes níveis de ensino.

Resultados: Durante o período de execução foram mais de 30 alunos formados pelo curso teórico-prático e quatro escolas atendidas com o projeto viveiro nas escolas. O curso de produção de mudas oferece aos alunos do IFAM uma experiência prática no viveiro florestal do CESIT, enquanto o projeto nas escolas públicas de Itacoatiara amplia o conhecimento sobre plantio e manejo do solo e plantas.

Conclusão: O curso de produção de mudas e os viveiros florestais em escolas de Itacoatiara são iniciativas educativas voltadas para práticas sustentáveis e manejo ambiental. O curso oferece formação teórica e prática aos alunos do técnico de agropecuária do IFAM, enquanto o projeto nas escolas públicas envolve estudantes de diversas idades no aprendizado sobre plantio e cuidados ambientais. Ambas as ações fortalecem a educação ambiental e a conscientização sobre a preservação dos recursos naturais.

Palavras-chave: Extensão, educação ambiental, produção de mudas.

^aUniversidade do Estado do Amazonas, Estudante, mnf.qfl20@uea.edu.br

^bUniversidade do Estado do Amazonas, Estudante, edds.qfl20@uea.edu.br

^cUniversidade do Estado do Amazonas, Estudante, jdog.qfl20@uea.edu.br

^dUniversidade do Estado do Amazonas, Estudante, vpdsn.qfl29@uea.edu.br

^eUniversidade do Estado do Amazonas, Professor Adjunto, vasantos@uea.edu.br